

Anwendung von KI für die Materialoptimierung im Bauwesen

Sarah Munsch¹, Tim Klewe¹, Katrin Schumacher², Melissa Telong¹, Lili Grobla¹, Christoph Völker³, Kaleb Yared², Sabine Kruschwitz^{1,4}

¹ Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin

² Holcim (Deutschland) GmbH, Sehnde-Höver

³ iteratec GmbH, Hamburg

⁴ Technische Universität Berlin, Berlin

Diese Arbeit untersucht den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Materialentwicklung für Beton, mit einem Fokus auf Karbonatisierungswiderstand, CO₂-Reduktion und Kostenoptimierung. Das KI-Tool SLAMD, das auf inverses Materialdesign setzt, konnte in Studien die Entwicklungszeit für Betonmischungen um bis zu 80 % verkürzen. Durch die Integration zusätzlicher ¹H-Kernspinresonanz-Daten wurde der Prozess um weitere 40 % beschleunigt. Insgesamt zeigt sich, dass der Einsatz von KI die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Materialentwicklung signifikant steigern kann.

1 Einleitung

Die weltweite Nachfrage nach Zement und Beton steigt stetig an. Laut der Global Cement and Concrete Association wurden im Jahr 2020 weltweit 4,2 Milliarden Tonnen Zement produziert /1/. Die Herstellung von Beton ist dabei für etwa 8 % der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich, wobei 90 % dieser Emissionen bei der Klinkerproduktion entstehen /2/. Um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, gibt es verschiedene Ansätze, darunter die Reduktion des Klinkergehalts durch die Nutzung alternativer Bindemittel /3/, das Recycling von Beton sowie einen geringeren und effizienteren Gebrauch des Materials. Neben der CO₂-Reduktion rücken weitere Aspekte in den Vordergrund: Der Beton der Zukunft soll nicht nur nachhaltig und kosteneffizient sein, sondern auch eine hohe Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit aufweisen.

Diese Ansätze führen zu komplexeren Rezepturen. Der traditionelle empirische Ansatz des Materialdesigns, der oft auf „Trial-and-Error“ basiert, ist jedoch zeit- und ressourcenintensiv /4/. Besonders aufwändig wird der Prozess, wenn umfangreiche Prüfmethode wie die Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes erforderlich sind, was bis zu 112 Tage in Anspruch nehmen kann. In der zunehmend komplexeren Rezepturmatrix, dem Parameterraum, wird eine effiziente Suche nach der optimalen Rezeptur weiter erschwert. Hier bietet künstliche Intelligenz (KI), insbesondere sequenzielles Lernen, die Möglichkeit den Materialentwicklungsprozess erheblich zu beschleunigen und Ressourcen zu schonen.

Ein Beispiel hierfür ist die „Sequential Learning App for Materials Discovery“ (SLAMD), ein von der BAM entwickeltes Tool, das den Nutzer von Beginn an durch den Prozess der Materialentwicklung begleitet /5/. Das KI-Tool analysiert vorhandene Daten, trifft Vorhersagen, wählt gezielt Proben zur Laborvalidierung aus und optimiert so den Prozess, um Material, Kosten und Zeit effizient zu sparen.

Eine weitere Beschleunigung des Entwicklungsprozesses wird durch den Einsatz zerstörungsfreier Testverfahren ermöglicht. Die zusätzlichen Messergebnisse sind dabei in der Lage das Vorhersagemodell weiter zu verbessern, insbesondere wenn sie eine starke Korrelation zu den gewünschten Materialeigenschaften zeigen. Hierzu ist eine gründliche Untersuchung der Materialanforderungen und der Vorhersagefähigkeit der eingesetzten Verfahren entscheidend, um die bestmöglichen Korrelationen zu identifizieren und somit die Effektivität der zerstörungsfreien Testmethoden zu maximieren.

Die gewinnbringende Kombination aus KI-gestütztem Materialdesign mit zerstörungsfreien Testverfahren ist theoretisch bereits nachvollziehbar erarbeitet und vorgeschlagen, allerdings fehlt es an quantitativen Untersuchungen /6/. Diese Lücke soll mit der vorliegenden Arbeit adressiert werden.

Dazu stellen wir im Nachfolgenden zunächst das Funktionsprinzip hinter SLAMD, die entwickelte Web-App und die Benchmarking-Variante vor. Anschließend präsentieren wir Ergebnisse einer Vorstudie, die das Beschleunigungspotenzial KI-gesteuerter Materialentwicklung demonstriert, insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung von Proben mit hohem Karbonatisierungswiderstand. In einer weiteren Studie wird abschließend das zusätzliche Beschleunigungspotenzial durch die Einbindung von ¹H-Kernspinresonanz-Messungen (NMR) quantitativ untersucht und bewertet.

2 Theorie und Methodik

2.1 Inverses Materialdesign

In der Materialentwicklung gibt es zwei mögliche Strategien: das traditionelle Vorwärtsdesign und das inverse Design (ID) /5/, /7/. Das Vorwärtsdesign basiert auf der Analyse bereits existierender Materialien und Rezepturen, wobei experimentell die Materialeigenschaften aus der vorliegenden Struktur und Zusammensetzung abgeleitet werden. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Betonherstellung, bei der die Anpassung einzelner bekannter Parameter wie des Wasserzementwertes (w/z-Wert) und des Zementgehalts, zu gewünschten Eigenschaften wie Verarbeitbarkeit und Festigkeit führen soll. Dieser Ansatz kann zwar zum angestrebten Ziel führen, ist jedoch stark auf die bekannten Eigenschaften und die vorliegende Rezeptur beschränkt. Andere wichtige Aspekte wie Kosten und Dauerhaftigkeit bleiben dabei oft unberücksichtigt und werden nicht systematisch in den Entwicklungsprozess integriert.

Im Gegensatz dazu dreht das ID den Prozess um: es beginnt zunächst mit der Festlegung der gewünschten Materialeigenschaften und sucht dann die optimale Rezeptur, um diese zu erreichen. Dabei kommen computergestützte Modelle und KI zum Einsatz, die eine gleichzeitige Bewertung vieler potenzieller Lösungen ermöglichen. Dies ist insbesondere bei komplexeren Materialien und Fragestellungen, wie beispielsweise der Auswahl alternativer Zusatzstoffe für eine nachhaltigere Betonherstellung, von großer Bedeutung. Mit steigender Komplexität und einer wachsenden Anzahl an Parametern vergrößert sich auch der Raum möglicher Lösungen. Hier kann der traditionelle Ansatz, die bestmögliche Rezeptur anhand einer umfassenden Datensammlung zu ermitteln, schnell ineffizient werden. Begrenzte Zeit- und Kostenrahmen erhöhen zusätzlich die Wahrscheinlichkeit, entscheidende Proben in der Entwicklungsphase zu übersehen. Das ID konzentriert sich hingegen auf die relevanten Informationen in kleinen Datenmengen, um in jeder Iteration die Auswahl der Versuche zu verbessern und so den experimentellen Umfang zu reduzieren.

Dieser iterative Prozess des inversen Materialdesigns ist in Bild 1 gezeigt. Dem Ansatz der Bayes'schen Optimierung /8/ folgend, umfasst dieser im Wesentlichen den zugrundeliegenden Parameterraum, das eingesetzte KI-Modell und das Erzeugen validierender Datenpunkte durch experimentelles Herstellen und Testen neuer Rezepturen. Die so gewonnenen Erkenntnisse fließen zurück in den Parameterraum und verfeinern diesen, wodurch ein sich kontinuierlich verbessernder Kreislauf entsteht. Die einzelnen Elemente sollen in den folgenden Abschnitten näher erläutert werden.

Bild 1: Der iterative Prozess des inversen Materialdesigns

2.1.1 Parameterraum

Der erste Schritt im inversen Designprozess besteht darin, einen umfassenden Parameterraum zu definieren. Dazu werden alle relevanten Parameter und deren Begrenzung festgelegt, wie beispielsweise Zementart, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe und andere Additive. Jeder dieser Parameter stellt eine Dimension im Parameterraum dar und definiert somit die möglichen Rezepturen, die getestet werden können. Der Parameterraum wird genutzt, um eine Ausgangssituation zu schaffen, in der das KI-Modell arbeiten kann.

Zusätzlich dazu bedarf es der Definition der gewünschten Materialeigenschaften, wie Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Umweltverträglichkeit. Diese Eigenschaften definieren die Zielfunktion, anhand derer die Qualität und Eignung verschiedener Rezepturen optimiert werden soll.

Zum Start der iterativen Suche werden wenige bekannte Rezepturen und deren Eigenschaften innerhalb des Parameterraumes benötigt, welche sowohl aus eigenen Untersuchungen als auch aus der Literatur gewonnen werden können. Diese ermöglichen das initiale Training des KI-Modells.

2.1.2 KI-Modell

Im zweiten Schritt wird ein KI-Modell eingesetzt, um den definierten Parameterraum effizient zu durchsuchen und neue potenzielle Rezepturen vorzuschlagen. Hierbei kommen fortschrittliche maschinelle Lernverfahren wie Gauß-Prozess-Regression oder Random Forest Regression zum Einsatz. Diese nicht-parametrischen Modelle eignen sich besonders gut, um auch mit kleinen Datenmengen zu arbeiten.

Anhand der wenigen bekannten Datenpunkte wird das KI-Modell trainiert, um Vorhersagen über die Eigenschaften sämtlicher neuer, bisher ungetesteter Rezepturen im Parameterraum zu machen. Bild 2 veranschaulicht diese Vorhersagen beispielhaft in einer zweidimensionalen Repräsentation, wobei ein höherer Nutzen (y-Achse) gleichbedeutend mit einer größeren Übereinstimmung mit den gewünschten Materialeigenschaften ist. Zusätzlich zur Vorhersage wird die zugrunde liegende Unsicherheit berechnet. Diese Unsicherheit ist ein entscheidender Faktor im ID, da sie die nachfolgende Suche in wenig erforschte Gebiete des Parameterraums lenkt, um potenziell neue und effektive Materialkombinationen zu entdecken.

Das KI-Modell dient somit nicht nur als Vorhersageinstrument, sondern auch als Entscheidungshilfe. Durch die Verwendung bestimmter Aktivierungsfunktionen wird eine Balance zwischen Exploration und Exploitation angestrebt. Während Exploitation darauf abzielt, die vielversprechendsten bekannten Rezepturen weiter zu optimieren, konzentriert sich Exploration auf die Suche nach neuen Möglichkeiten. Diese duale Strategie gewährleistet, dass sowohl bestehende Materialien optimiert als auch innovative neue Lösungen gefunden werden können. Basierend auf diesen Erkenntnissen schlägt das KI-Modell schließlich neue Rezepturen vor, die in nachfolgenden Experimenten getestet werden können.

Bild 2: Beispielhafte Darstellung von berechneten Vorhersagen und Unsicherheiten der Zielfunktion im Parameterraum und relevante Bereiche für die Exploration und Exploitation unbekannter Rezepturen

2.1.3 Herstellen und Testen

Der dritte Schritt umfasst die Herstellung und Prüfung der vom KI-Modell vorgeschlagenen Rezepturen. Diese Experimente dienen der Validierung und Erweiterung des Modells durch neue Datenpunkte, die in den Parameterraum zurückgeführt werden. Das Schließen des Kreises ermöglicht so die Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Aktualisierung und Verfeinerung des KI-Modells. Diese iterative Schleife setzt sich fort, bis der Nutzen einen definierten Schwellenwert überschreitet und die angestrebten Materialeigenschaften erreicht sind. Das ID kombiniert somit die kosteneffizienten Möglichkeiten von Computermodellen mit der empirischen Sicherheit experimenteller Methoden, wodurch die Anzahl teurer Experimente erheblich reduziert wird.

2.2 Web-App „SLAMD“

SLAMD (Bild 3) ist eine in unserer Forschungsgruppe entwickelte open-source Web-App, die das inverse Materialdesign effektiv einsetzt und sie nahtlos in die Arbeitsabläufe im Labor integriert, um Materialwissenschaftlern und Chemikern ein neuartiges Werkzeug für die Entwicklung nachhaltiger Materialien an die Hand zu geben. Die Anwendung kombiniert ein „Digital Lab“ mit einer leistungsstarken KI-Optimierung, um einen effizienten Workflow zu schaffen, der alle Schritte von der Ressourcenbeschreibung bis zur Materialentdeckung abdeckt.

SLAMD - Sequential Learning App for Materials Discovery

Leverage the Digital Lab and AI Optimization to discover exciting new concrete recipes

- > Represent resources and processes and their socio-economic impact.
- > Calculate complex formulations and enrich them with detailed material knowledge.
- > Integrate laboratory data and apply it to novel formulations.
- > Tailor concretes to the purpose to achieve the optimal solution.

Workflow

Digital Lab

- 1. Base**
From base materials to manufacturing processes – “Base” enables a detailed and consistent description of existing resources – including key socio-economic metrics.
- 2. Blend**
The combination of base materials and processes offers an almost infinite optimization potential. “Blending” makes it easier to design complex configurations.
- 3. Formulations**
Effortlessly convert your resources into the entire spectrum of possible concrete and binder formulations. This automatically generates a detailed set of data for AI optimization.

AI Optimization

- 4. Materials Discovery**
Integrate data from the “Digital Lab” or upload your own material data. Enrich the data with lab results and adopt the knowledge to new recipes via artificial intelligence. Leverage socio-economic metrics to identify recipes tailored to your requirements.

Benchmarking

Link zur Web-App

Link zum GitHub

Bild 3: Startseite der Web-App SLAMD /5/

Der Workflow in SLAMD ist in vier Hauptschritte unterteilt: „Base“, „Blend“, „Formulations“ und „Materials Discovery“. Diese Schritte sind eng mit den Phasen des IDs verbunden und unterstützen gezielt die Definition und Optimierung des Parameterraums. Eine detaillierte Vorstellung ist in der dazugehörigen Veröffentlichung zu finden /5/.

1. Base: Im ersten Schritt werden die Ausgangsmaterialien und -prozesse detailliert beschrieben. Dieser Schritt bildet die Grundlage für den Parameterraum im ID, indem alle relevanten Ressourcen und deren Eigenschaften erfasst werden. Dazu gehören physikalische Eigenschaften sowie sozio-ökonomische Faktoren, die in die spätere Optimierung einfließen. Durch die umfassende Erfassung dieser Daten wird der Parameterraum strukturiert und vorbereitet.

2. Blend: Der zweite Schritt erweitert den Parameterraum durch die Kombination der Basismaterialien zu neuen Materialmischungen. Diese „Blends“ repräsentieren mögliche Materialkombinationen, die unterschiedliche Eigenschaften vereinen und das Optimierungspotenzial erhöhen. Dieser Schritt dient dazu, den Parameterraum weiter zu vergrößern und mehr Variabilität in die möglichen Rezepturen zu bringen.

3. Formulations: Im dritten Schritt werden die definierten Materialien und Prozesse zu konkreten Rezepturen für Beton und Bindemittel zusammengeführt. Diese Rezepturen stellen die finale Struktur des Parameterraums dar und bilden die Grundlage für die nachfolgende KI-Optimierung. Hierbei wird ein umfassender Datensatz erzeugt, der alle potenziellen Rezepturen und deren Eigenschaften umfasst.

4. Materials Discovery: Der letzte Schritt führt nun die iterative Suche im definierten Parameterraum durch. In jedem Iterationsschritt analysiert das KI-Modell in SLAMD diesen Parameterraum, berechnet Unsicherheiten und priorisiert Rezepturen, die das größte Potenzial zur Erreichung der gewünschten Materialeigenschaften bieten.

2.3 Benchmarking-App von „SLAMD“

Das Benchmarking-Framework stellt eine Ergänzung zur Web-App SLAMD dar und dient der Validierung der KI-gesteuerten Designmethode im Vergleich zu strengen Standards und dem klassischen „Trial-and-Error“-Ansatz. Mit der auf Jupyter Notebook basierenden App (s. Link zum GitHub in Bild 3) lassen sich die Effektivität, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit der Designmethode an realen Bedingungen bewerten.

Um die Explorationsleistung und die Effizienz zu messen, werden Experimente simuliert, die reale Bedingungen nachahmen. Diese Simulationen basieren auf selbst erzeugten oder in der Literatur veröffentlichten Datensätzen, bei denen die Ergebnisse aller potenziellen Rezepturen im Voraus bekannt sind. Dadurch lässt sich der Parameterraum unter verschiedenen Anfangsbedingungen erkunden. Als finales Maß für die Leistung der KI-gesteuerten Designmethode dient die Anzahl der Entwicklungszyklen, die erforderlich sind, um das Material oder die Rezeptur mit den gewünschten Eigenschaften zu identifizieren. Neben der Validierung der Designmethode insgesamt lassen sich durch Wahl der Algorithmen, der Strategie und Anpassung von zusätzlichen Parametern auch verschiedene KI-Methoden miteinander vergleichen.

Dem auswählbaren Algorithmus wird zu Beginn eine Auswahl der verfügbaren Daten bereitgestellt (Trainingsdatensatz). Das Ziel besteht darin, ein oder mehrere Materialien mit den gewünschten Ziel-Eigenschaften zu finden. Mit jedem Entwicklungszyklus wählt und integriert der Algorithmus den Datenpunkt, der als am vielversprechendsten vorhergesagt wird. Die Anzahl an benötigten Entwicklungszyklen stellt dann die Messgröße bzw. den Erfolgsfaktor für die Simulation dar.

Als Ergebnis dienen Statistiken über die Verteilung der Anzahl erforderlicher Entwicklungszyklen zahlreicher Benchmarking-Experimente. Die Anzahl erforderlicher Zyklen, die benötigt werden, um die Zielvorgabe zu erreichen, kann aufgrund der zufällig gewählten Anfangsbedingungen in jedem Durchlauf variieren. Für die statistische Auswertung werden zum Beispiel das 90. Perzentil oder der Durchschnittswert ermittelt. Das 90. Perzentil beschreibt dabei den Punkt bzw. die Anzahl an Zyklen, an dem 90% aller Simulationen das Ziel erreicht haben.

Zum Vergleich und für demonstrative Zwecke werden diese Ergebnisse mit zufälligen Ziehungen verglichen. Das sind Experimente, die ohne strategische Anleitung oder Vorhersagemodellierung durchgeführt werden /9/.

3 Fallbeispiele

3.1 Vorstudie – Vorhersagbarkeit des Karbonatisierungswiderstandes

In einer Vorstudie wurde untersucht, ob die zeitintensive Entwicklung von Rezepturen, die einen hohen Karbonatisierungswiderstand aufweisen, mittels inversen Materialdesigns beschleunigt werden kann. Karbonatisierung stellt ein kritisches Problem für die Dauerhaftigkeit von Beton dar, da durch diesen Prozess der pH-Wert der Porenlösung reduziert wird, was zum Abbau der alkalischen Schutzschicht des Bewehrungsstahls führt und somit die Korrosion begünstigt /10/, /11/.

Der Karbonatisierungswiderstand wird standardmäßig nach DIN EN 12390-12 ermittelt /12/. Dieses Verfahren ist langwierig und erfordert spezielle CO₂-Kammern mit den Bedingungen 3% CO₂, 57 ± 3% relativer Luftfeuchtigkeit und 20°C Temperatur. Für die Prüfung können entweder zwei prismatische Prüfkörper mit einer Mindestlänge von 280 mm oder 2 Würfel pro Prüftermin hergestellt werden. Diese werden zunächst 28 Tage in Wasser gelagert und anschließend 2 Wochen getrocknet. Nach insgesamt 42 Tagen werden die Prüfkörper in die CO₂-Kammer gelegt. Die Karbonatisierungstiefe wird nach 7, 28 und 70 Tagen ermittelt. Dazu werden Scheiben von ca. 50 mm Dicke entfernt und die frisch aufgebrochene Oberfläche mit Phenolphthalein besprüht. Die visuelle Prüfung ermöglicht die Unterscheidung zwischen dem nicht-karbonatisierten Bereich (pink) und dem karbonatisierten Bereich (farblos). Über die Ermittlung der Karbonatisierungstiefe im Zeitverlauf lässt sich schließlich der Karbonatisierungswiderstand bzw. die Karbonatisierungsgeschwindigkeit berechnen. Für die Studie wurden 80 Rezepturen von dem Industriepartner Holcim (Deutschland) GmbH hergestellt und die Karbonatisierungsgeschwindigkeit in Anlehnung an die Norm ermittelt. Abweichend wurden nach der Vorlagerung die Einfüllseite sowie die Unterseite der Balken versiegelt und der Karbonatisierungsfortschritt an den Seitenflächen gemessen. Um den zeitlichen Aufwand zu verdeutlichen: Bei einer Laborkapazität mit nur einer CO₂-Kammer, die 4 Proben gleichzeitig konditionieren kann, und einer Vorbereitungs- und Testdauer

von insgesamt 112 Tagen würde die Ermittlung der Karbonatisierungsgeschwindigkeit für 80 Proben insgesamt etwa 6 Jahre in Anspruch nehmen. In der hier vorgestellten Studie standen dem Industriepartner 3 Klimaschränke zur Verfügung, sodass die vollständige Datenaufnahme etwas mehr als 2 Jahren dauerte.

Um das Beschleunigungspotential durch KI-gestütztes Materialdesign zu demonstrieren, wurden die Entwicklungszyklen in mehreren Durchläufen mit der Benchmarking-App von SLAMD nachgespielt. Dafür wurden 34 Eigenschaften, einschließlich der chemischen Zusammensetzung sowie mechanischer und physikalischer Eigenschaften, die teilweise vom Industriepartner zur Verfügung gestellt wurden, als Eingangsparameter verwendet. Diese Eigenschaften definieren den Parameterraum, in dem die Optimierung stattfindet. Es wurden vier verschiedene Ziele für die Kandidaten definiert: 1) höchster Karbonatisierungswiderstand, 2) optimaler Kompromiss zwischen Karbonatisierungswiderstand und Kosten, 3) optimaler Kompromiss zwischen Karbonatisierungswiderstand und CO₂-Fußabdruck sowie 4) optimaler Kompromiss aus allen drei Eigenschaften. Mit den 4 genannten Ziel-Eigenschaften wurden dann Simulationen durchgeführt und die benötigten Entwicklungszyklen vergleichend ermittelt. Die gewählte Konfiguration in SLAMD ist in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Batchgröße wurde dabei auf 4 Proben, orientiert an der Standard-Kapazität für CO₂-Kammern, festgelegt. Um die benötigte Entwicklungszeit zu ermitteln, wird für jeden Zyklus mit einer theoretisch benötigten Testdauer von 112 Tagen gerechnet. Unter der Verwendung der dualen Strategie Exploration und Exploitation wurde die optimale Lösung, das 100 % Quantil, gesucht.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Rezeptur, die den besten Kompromiss aus allen drei Zielen (Kosten, CO₂-Abdruck und niedrige Karbonatisierungsgeschwindigkeit) darstellt, mittels SLAMD bereits nach 3 Iterationen (ca. 11 Monate Entwicklungszeit) gefunden wurde. Für die Rezeptur mit der niedrigsten Karbonatisierungsgeschwindigkeit benötigte der ID-Ansatz 5 Iterationen (19 Monate Entwicklungszeit). Bei diesen Zahlen handelt es sich um die benötigten Iterationen mit einer 90%igen Erfolgsrate. Im Durchschnitt reduziert der inverse Designprozess die Entwicklungszeit auf 13 Monate in 90 % der Fälle. Die Prüfung aller 80 Rezepturen nach dem traditionellen Ansatz im Labor dauert bei einer Laborkapazität von einer CO₂-Kammer mit 4 Plätzen ca. 74 Monate. Somit ist die Entwicklungszeit mittels der inversen Designmethode 5-mal schneller abgeschlossen, woraus eine Zeitersparnis von 80 % resultiert.

Tabelle 1: Konfigurationen in der SLAMD-Benchmarking App für eine Vorstudie mit 80 Betonen und eine Studie mit 24 Betonen, bei der zusätzlich NMR angewendet wurde

Studie	Vorstudie mit 80 Betonen	NMR-Studie mit 24 Betonen
<i>Anzahl an Simulationen</i>	25	60
<i>Methode</i>	Gauß-Prozess-Regression	
<i>Strategie</i>	Exploration und Exploitation	
<i>Trainingsdatensatzgröße</i>	4	
<i>Batchgröße</i>	4 à 112 Tage	1 à 112 Tage
<i>Optimum</i>	100 % Quantil	95 % Quantil

3.2 Beschleunigungspotential durch NDT

In einer weiteren Studie wurde untersucht, ob die Verfügbarkeit von ¹H-NMR-Daten den Materialentwicklungsprozess beschleunigen kann, insbesondere den inversen Designprozess. Die ¹H-NMR-Relaxometrie wird zunehmend in der zerstörungsfreien Baustoffprüfung eingesetzt, da sie in der Lage ist, Feuchtegehalte zu bestimmen und Porenstrukturen zu analysieren. Dabei werden die im Material vorhandenen Wasserstoffprotonen zunächst in einem statischen Magnetfeld ausgerichtet und anschließend mit einem Radiofrequenzpuls angeregt. Nach dieser Anregung kehren die Protonen in ihren Ausgangszustand zurück, wobei die Abnahme der Gesamtmagnetisierung als Messsignal (T₂-Relaxation) erfasst wird. Die Stärke des Signals gibt Hinweise auf die Anzahl der Protonen und damit auf den Feuchtegehalt des Materials.

Das NMR-Signal setzt sich aus verschiedenen Relaxationsprozessen zusammen, die durch Unterschiede in Porengrößen, Bindungen und anderen strukturellen Eigenschaften beeinflusst werden. Durch numerische Inversion können die unterschiedlichen Relaxationszeiten und ihre Verteilung (T₂-Relaxationszeitenverteilung) bestimmt werden. Aus dieser Verteilung lassen sich Rückschlüsse auf Porengrößen sowie auf chemische und physikalische Bindungen ziehen. Um die Porengrößen genau zu ermitteln, muss das Material vollständig

gesättigt sein und die Materialkonstante, die sogenannte Oberflächenrelaxivität, bekannt sein. Diese kann beispielsweise durch den Vergleich mit Porengrößenverteilungen aus der Quecksilberporosimetrie oder der Mikro-Computertomographie ermittelt werden. Die mit NMR messbaren Eigenschaften sind auch in Bezug auf die Karbonatisierung relevant, da karbonatisierte Bereiche oft durch eine geringere Porosität und veränderte Porengrößen gekennzeichnet sind /10/, /13/.

Bild 4: Performance-Histogramm und Statistik-Zusammenfassung für SLAMD-Iterationen ohne die Verwendung von NMR-Daten

Bild 5: Performance-Histogramm und Statistik-Zusammenfassung für SLAMD-Iterationen mit NMR-Daten als Eingangsparameter

Zu Demonstrationszwecken wurde für diese Studie ein kleinerer Datensatz mit 24 Betonproben verwendet, an denen die Karbonatisierungsgeschwindigkeit ermittelt wurde. Zusätzlich erfolgten NMR-Messungen an nicht-karbonatisierten Proben derselben Mischungen nach 28, 56 und 92 Tagen. Die Betonmischungen umfassten jeweils zwei Mischungen von CEM I, CEM II und CEM III, wobei der w/z-Wert zusätzlich mit Werten von 0,46 und 0,64 variiert wurde.

Der ID-Ansatz wurde zunächst einmal nur mit den bekannten Rezepturdaten durchgeführt und anschließend erneut unter Einbeziehung zusätzlicher NMR-Merkmale als Eingangsparameter. Dabei wurden jedoch nur die frühesten verfügbaren NMR-Daten nach 28 Tagen verwendet, da zwischen den NMR-Messungen zu den drei verschiedenen Zeitpunkten keine signifikanten Veränderungen im Signal beobachtet wurden und auch keine wesentliche Verbesserung der Korrelationskoeffizienten auftrat. Als relevante NMR-Merkmale wurden die Amplitude E0, die aus dem Vergleich mit Quecksilberporosimetriedaten ermittelte Oberflächenrelaxivität ρ , die X- und Y-Werte des Hauptpeaks sowie der logarithmische Mittelwert in der T_2 -Relaxationszeitenverteilung ausgewählt. Eine besonders starke positive Korrelation mit dem Karbonatisierungswiderstand konnte für den X-Wert und den logarithmischen Mittelwert der T_2 -Relaxationszeitenverteilung festgestellt werden, während die Oberflächenrelaxivität eine starke negative Korrelation aufwies.

Aufgrund der Größe des Datensatzes wurden die Einstellungen aus der Vorstudie teilweise angepasst (siehe

Tabelle 1). Während die Größe des Trainingsdatensatzes unverändert blieb, wurde die Batchgröße auf 1 gesetzt und die Anzahl der SLAMD-Iterationen (Simulationen) für die statistische Auswertung auf 60 erhöht. Als Optimum wurden die zwei geeignetsten Proben gesucht, was dem 95%-Quantil entspricht.

Die Ergebnisse zeigten, dass es ohne zusätzliche Informationen aus den NMR-Daten im Durchschnitt 3,5 Entwicklungszyklen (4 zusätzliche Proben zum Trainingsdatensatz) benötigt, um das gewünschte Material zu finden. Mit einer 90%igen Sicherheit sind es 5 Entwicklungszyklen. Bei einem zufälligen Vorgehen ohne strategische Anleitung oder Vorhersagemodellierung sind im Durchschnitt 7 zusätzliche Proben erforderlich. Durch die Verwendung von NMR-Daten lässt sich der Entwicklungsprozess jedoch auf durchschnittlich 1,65 Zyklen reduzieren, wobei mit 90%iger Sicherheit 3 Zyklen benötigt werden /14/, /15/. Die resultierenden Performance-Histogramme sind in den Bildern Bild 4/Bild 5 gezeigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch den Einsatz von NMR-Daten eine Beschleunigung des Entwicklungsprozesses um 40 % erzielt werden kann.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit beleuchtet den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bauwesen, insbesondere in der Materialentwicklung für Beton. Ein besonderer Fokus der vorgestellten Studien lag dabei auf dem Karbonatisierungswiderstand, wobei in Teilen ebenso die Reduktion von CO₂-Emissionen sowie die Senkung der Kosten einbezogen wurden. Als zentrales Tool wurde in diesem Zusammenhang die Web-App SLAMD vorgestellt, die ein inverses Materialdesign verfolgt. SLAMD unterstützt den gesamten Prozess der Materialentwicklung, indem es KI-Modelle einsetzt, um die Eigenschaften neuer Betonmischungen vorherzusagen und dadurch den Experimentieraufwand erheblich reduziert. Dies führt zu signifikanten Einsparungen an Zeit, Kosten und Ressourcen.

In einer Voruntersuchung konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von SLAMD die Entwicklungszeit für eine optimale Betonmischung mit hohem Karbonatisierungswiderstand um bis zu 80 % verkürzen kann. Eine weitere Studie untersuchte den Einfluss zusätzlicher NMR-Daten auf den Entwicklungsprozess und zeigte, dass diese Informationen den Prozess um zusätzliche 40 % beschleunigen können. Entscheidend hierfür war die starke Korrelation zwischen den ausgewählten NMR-Merkmalen und der Zieleigenschaft, der Karbonatisierungsgeschwindigkeit.

Insgesamt konnte diese Arbeit aufzeigen, dass der Einsatz von KI im Bauwesen nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Nachhaltigkeit der Materialentwicklung erheblich verbessert. Abschließend wird die Bedeutung der Validierung dieser Ergebnisse mit größeren Datensätzen betont, um die Robustheit und Übertragbarkeit der Methode sicherzustellen.

Ausblickend bietet SLAMD die Möglichkeit auch auf andere Fragestellungen angewendet zu werden. So soll im Rahmen des von der VolkswagenStiftung finanzierten Projekts "Circular B-IO" eine Adaption von SLAMD dabei helfen, den heterogenen Materialfluss rezyklierter Stoffe zu optimieren, und homogenisierte Lieferströme für eine kohlenstoffarmen Betonherstellung in Kenia zu erzeugen. Hierbei wird auch das Potential zerstörungsfreier Prüfmethode wie der Laserinduzierten Plasmaspektroskopie (LIBS) oder der Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) untersucht, um gewinnbringende Bewertungskriterien für die Auswahl geeigneter Additive zu erhalten.

5 Literatur

- /1/ Cement and concrete around the world. GCCS | Staging. Zugriff am: 12. Aug. 2024. [Online]. Verfügbar: <https://gccassociation.org/concretefuture/cement-concrete-around-the-world/>
- /2/ Skinner, B., Lalit, R.: Concrete: 8% of global emissions and rising. Which innovations can achieve net zero by 2050? Energy Post. Zugriff am: 05. Aug. 2024. [Online]. Verfügbar: <https://energypost.eu/concrete-8-of-global-emissions-and-rising-which-innovations-can-achieve-net-zero-by-2050>
- /3/ Charitha, V., Athira, V. S., Jittin, V., Bahurudeen, A., Nanthagopalan, P.: Use of different agro-waste ashes in concrete for effective upcycling of locally available resources. Constr. Build. Mater., Bd. 285, S. 122851, Mai 2021, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122851.
- /4/ Li, Z., Yoon, J., Zhang, R., Rajabipour, F., Srubar III, W. V., Dabo, I., Radlinska, A.: Machine learning in concrete science: applications, challenges, and best practices. Npj Comput. Mater., Bd. 8, Nr. 1, S. 1–17, Juni 2022, doi: 10.1038/s41524-022-00810-x.

- /5/ Völker, C., Moreno Torres, B., Zia, G. A., Firdous, R., Rug, T., Böhmer, F., Stephan, D., Kruschwitz, S.: Presenting SLAMD – A Sequential Learning Based Software for the Inverse Design of Sustainable Cementitious Materials – NanoWorld Journal. NanoWorld J, S. S180–S187, 2023, doi: 10.17756/nwj.2023-s2-032.
- /6/ Jores, H., Cook, R., McDannald, A., Kozdras, M., Hattrick-Simpers, J., Newman, A., Jones, S.: Autonomous cementitious materials formulation platform for critical infrastructure repair. Digit. Discov., Bd. 3, Nr. 2, S. 231–237, Feb. 2024, doi: 10.1039/D3DD00211J.
- /7/ Zunger, A.: Inverse design in search of materials with target functionalities. Nat. Rev. Chem., Bd. 2, Nr. 4, S. 1–16, März 2018, doi: 10.1038/s41570-018-0121.
- /8/ Garnett, R.: Bayesian Optimization. Cambridge University Press, 2023. Zugriff am: 09. Aug. 2024. [Online]. Verfügbar: <https://bayesoptbook.com/>
- /9/ Völker, C., Moreno Torres, B., Rug, T., Firdous, R., Zia, G. A., Lüders, S., Lisdero Scaffino, H., Höpler, M., Böhmer, F., Pfaff, M., Stephan, D., Kruschwitz, S.: Data driven design of alkali-activated concrete using sequential learning. J. Clean. Prod., Bd. 418, S. 138221, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.138221.
- /10/ Glawe, C., Georget, F., Raupach, M., Matschei, T.: Multi technique characterization of the carbonation affected zone including non-destructive single sided ^1H NMR. Cem. Concr. Res., Bd. 178, S. 107438, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.cemconres.2024.107438.
- /11/ Neville, A. M.: Properties of Concrete, 5. Auflage. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2011.
- /12/ DIN EN 12390-12:2020-04, Prüfung von Festbeton - Teil 12: Bestimmung des Karbonatisierungswi derstandes von Beton - Beschleunigtes Karbonatisierungsverfahren; Deutsche Fassung EN 12390-12:2020.
- /13/ Coates, G. R., Xiao, L., Prammer, M. G.: NMR Logging Principles and Applications, Houston, Halliburton Energy Services, 1999.
- /14/ Munsch, S., Telong, M., Grobla, L., Schumacher, K., Völker, C., Yared, K., Kruschwitz, S.: Study on the predictability of carbonation resistance of cementitious materials based on NMR features and the use of SLAMD. präsentiert auf der RILEM Spring Convention & conference on advanced construction materials and processes for a carbon neutral society, Mailand, Italien, 10. - 12.04.2024.
- /15/ Munsch, S., Telong, M., Grobla, L., Schumacher, K., Völker, C., Yared, K., Kruschwitz, S.: ^1H NMR Relaxometry: A Reliable Tool for Predicting Durability Properties? präsentiert auf der Magnetic Resonance in Porous Media 2024, Tromsø, Norwegen, 26. - 30.08.2024.